

O`ZBEK VA QORAQALPOQ ADABIY ALOQALARIDA BADIY
TARJIMANING O`RNI

Ilmiy rahbar: f.f.n, dotsent Olimjon Duysenbayev

Ataniyozova Ro`zigul Shavkat qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti 2-bosqich magistri

Hech bir xalq o`z qobig`ida, o`z-o`zicha rivojlana olmaydi. Har bir xalq boshqa xalqlarning yutuqlari, tajribalarini o`zlashtirgan va rivojlantirgan holda yuksaladi. Qoraqalpoq va o`zbek xalqlarining tarixi bir-biriga chambarchas bog`liq bo`lganiday, bu ikki qon-qarindosh xalqning adabiyoti o`rtasida o`zaro aloqa va ta`sir ham bir necha asrlik tarixga ega. O`zbek xalq ertak va dostonlari qoraqalpoq xalqi tomonidan qanchalik sevib o`qilsa, qoraqalpoq xalq dostonlarini ham o`zbek xalqi orasida shunchalik sevilib o`qiladi. Bu ikki xalq o`rtasidagi adabiy aloqalar, ayniqsa, ikkincha jaxon urishidan keyin yanada mustahkamlandi. O`zbek va qoraqalpoq adiblarining ijodiy hamkorligi amaliy tus oldi. Bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish ishi keng quloq yoydi.

“Adabiy aloqalar taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadigan vosita bor. Bu-badiiy tarjima. To`g`risi, adabiy aloqalarni o`zaro badiiy tarjimalarsiz tasavvur qilish mumkin emas. Tarjima adabiyotlarni, ijodkorlarni bir-birlariga yaqinlashtiradi. Ijod bobida o`zaro tajriba almashishning eng qulay usuli badiiy tarjima desak xato bo`lmas. Aslida tarjima bir xalq adabiyoti bilan ikkinchi bir xalqni tanishtirish vositasi”- deb yozadi filologiya fanlari doktori, professor Karimboy Kurambayev¹. O`zbek va qoraqalpoq adabiyotlari o`rtasidagi o`zaro tarjima ishlari yaxshi yo`lga qo`yilgan. O`zbek adabiyotining nomdor asarlari qoraqalpoq tiliga tarjima qilingani va o`z navbatida qoraqalpoq adabiyotining mashhur asarlari o`zbek tiliga o`girilgani, kitob shaklida ko`p bora bosilib chiqilgani jarayonning zamon talabi darajasida davom etayotganidan darak beradi.

¹*Bu mavzuni yoritishda filologiya fanlari doktori, professor Karimboy Kurambayevning ma`ruza matnidan foydalandik. – R.A.*

O`zbek va qoraqalpoq adabiyoti haqida so`z ketganda Alisher Navoiy asarlarining tarjimalariga ham to`xtalib o`tish lozim. “Qoraqalpoq xalqining Navoiy merosi bilan tanisha boshlagan yillari oktabr to`ntarishidan ancha ilgari davrga to`g`ri keladi, - deb yozadi professor Karimboy Kurambayev. Berdaqning “Navoiydan savod ochdim” deb yozganiga qaraganda yoki Ajiniyozning Navoiy lirikasi ta`sirida muxammaslar bitganini nazarda tutsak, Navoiy asarlari ancha ilgari hozirgi Qoraqalpog`iston hududida dastlab qo`lyozma shaklida tarqagan, eski maktab-madrasalarga shu shaklda kirib brogan. O`tgan asrning o`ttizinchi yillaridan e`tiboran, shoir she`rlarini rasman qoraqalpoq tilida jamoatchilikka yetqazishga kirishilgan. Qoraqalpoq olimlari bergan ma`lumotlarga asoslansak, 1937-1940-yillarda M.Dariboyev, A.Shomuratov, J.Aymirzayev, N.Japaqovlar shoirning bir necha g`azallarini, “Farhod va Shirin” dostonidan parchalarni qoraqalpoq tilida matbuotda e`lon qildilar. 1968-yilda Navoiyning “Layli va Majnun” dostoni qoraqalpoq sahnasida ko`rsatilgani haqida o`sha davrning matbuoti yozib chiqdi. 1939-yilda esa shoirning “Chor devon” turkum g`azallar, “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun” dostonining ba`zi boblari kitob shaklida bosildi. Alisher Navoiyning 500-yillik yubileyi Qoraqalpog`istonda ham nishonlandi. Shu munosabat bilan shoirning g`azallari, “Hayrat ul-abror” dostonidan nanunalar B.Qaypnazarov tarjimasida nashr etildi²”.

“Alisher Navoiy merosi bilan qoraqalpoq kitobxonlarini tanishtirishning keyingi bosqichi 1960-1970-yillarga to`g`ri keladi. Bu davrda yangi tarjimonlaravlodi yetishdi. M.Matnazarov tarjimasida “Sab`ai sayyor” dostoni bosildi. 1977-yilda Navoiyning bir dasta g`azallarini D.Aytmuratov qoraqalpoqchallashtirdi. 1991-yilda tarjimon ushbu kitobni yangi tarjimalar bilan to`ldirib, qayta chop ettirdi. Navoiyning bir yuz o`ttizga yoqin g`azallari, hikmatlaridan namunalar, shuningdek, “Hayrat ul-abror”, “Layli va Majnun”

²Karimboy Quramboyev. *Alisher Navoiy va Qoraqalpoq adabiyoti*. –*Jahon adabiyoti* 2/2018. 164-bet

²Karimboy Quramboyev. *Alisher Navoiy va Qoraqalpoq adabiyoti*. –*Jahon adabiyoti* 2/2018. 165-bet

dostonlaridan boblar tarjimasi ham ushbu to'plamga kiritilgan. "Saylanma" kitob Navoiyning hozirgacha qoraqalpoq tilida e'lon qilingan tarjimalarining nisbatan to'liqrog'i. 1991-yilda Toshkent nashriyotlaridan birida, shoir tavalludi munosabati bilan yana bir tarjima kitob – "Baqo guli" nashr etildi. To'plam Navoiyning dunyoning bir nechta tillariga o'girilgan g'azallaridan iborat. Kitobdagi shoirning o'nta g'azalining qoraqalpoqcha tarjimasi taniqli shoir Sh.Ayapov qalamiga mansub³".

Bu davrda o'zbek tarjimonlari ham qoraqalpoq tilida yozilgan asarlarga qiziqish bilan qarashgan va ularni o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilishgan. Jumladan, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi, O'zbekiston qahramoni To'lepbergen Qaipbergenovning ko'plab roman, qissa va hikoyalari o'zbek tiliga tarjima qilinib nashr etilgan. Nabijon Boqiy bergan ma'lumotlarga asoslansak, yozuvchining F.Nasriddinov va Sh.Shomammedovlar tarjima qilgan "Sekretar" povesti 1959-yilda Toshkentdagi "O'zadabiynashr" nashriyotida chop etilgan. Bu kitob 1979-yilda "Yosh gvardiya" nashriyotida qayta chop etiladi. T.Qaipbergenovning "Qoraqalpoq dostoni" trilogiyasi 1968-yilda o'zbek tilida ilk bora nashr etilgan va hatto, shu yili alohida chop etilgan "Mamanbiy afsonasi" Hamza nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Bu trilogiya 1982-yilda G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotida Nabijon Boqiy muharrirligida qayta nashr etilgan. Yozuvchining "So'nggi hujum" romanini Haydarali Niyozov va Norboy Hudoyberganovlar o'zbek tiliga tarjima qilishgan bo'lib, roman 1970-yilda "Yosh gvardiya" nashriyotida chop etilgan. 1963-yilda nashr etilgan "Muallimga rahmat!" povestini D.Fayzirahmanov o'zbek tiliga tarjima qilgan. T.Qaipbergenov asarlarini tarjima qilgan tarjimonlar orasida muallif ruhini to'g'ri anglagan tarjimon bu Abdulla Qahhar hisoblanadi. A.Qahhor T.Qaipbergenovning "Sovuq bir tomchi" qissasini o'zbek tiliga tarjima qiladi. Bu asarlar o'zbek kitobxonlariga katta estetik zavq bag'ishlamoqda.

Mustaqillik davriga kelib, bu ikki xalq orasidagi adabiy aloqalar yanada kengayib va takomillashib bormoqda. Keyingi yillarda ko'pgina badiiy adabiyot namunalari o'zbek tiliga tarjima qilinmoqda. Masalan, To'lepbergen

Qaipbergenovning munosib izdoshi bo`lgan Kengesbay Karimovning tarixiy romanlari o`zbek tiliga tarjima qilinmoqda. Yozuvchining "Og`abiy" romani chinakam ma`noda qoraqalpoqlarning yaqin tarixi haqida habar beruvchi muxtasham asar hisoblanadi. Roman ikki qismdan iborat bo`lib, birinchi qismi "Sharq yulduzi" jurnalining 2016-yilgi 11-12-sonlari, 2017-yil 1-2-3-sonlarida Rustam Musurmon tarjimasi bilan e`lon qilingan. Roman 2020-yilda Toshkentdagi G`afur G`ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyida alohida kitob holda nashr etilgan. K.Karimovning yana bir mashhur romani "Ulug` dasht bo`rilar" romani bo`lib, roman, asosan, turkiy qavmlarning tabg`ashlar zulmidan ozod bo`lib, Ikkinchi turk xoqonligini tiklash voqealarini qamrab oladi. Bu tarixiy voqea milodiy 680-yildan keyin yuz bergan. Romanning o`zbek tilidagi tarjimasi "Sharq yulduzi" jurnalining 2015-yilgi 3-4-sonlarida Ahmad Qozoq tarjimasi bilan e`lon qilingan.

Bu romanlar o`zbek kitobxonlariga katta estetik zavq berish bilan birgalikda qoraqalpoq xalqining tarixi, ma`daniyati, turmush-tarzi va urf-odatlarini haqida ham ma`lumot bermoqda.

Agar hozir Markaziy Osiyo yoki jahon adabiyotidan o`zbek tiliga yoki boshqa bir tilga o`girilgan asarlar nomma nom sanalsa, bir necha sahifalik ro`yxat paydo bo`lishi aniq. Demoqchimanki, badiiy tarjima muhim ijod tiplaridan biri, tarjiman-ijodkor uchun poetik mahoratini chiniqtirish maktabi. Shunday ekan, bu jarayonga mas`uliyat bilan yondashish tarjimachilik imkoniyatlaridan samarali foydalanib, ham o`zi mansub adabiyotni, ham o`z ijod olamini boyitib borsa, shubhasizki, u kutilgan natijaga erishadi.